

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СПРИЙНЯТТЯ АБІТУРІЄНТАМИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Етап становлення особистості, пов'язаний з набуттям уявлення про власне професійне майбутнє, завжди був не тільки найважливішим, але й цікавим та складним саме з психологічної точки зору. Це безпосередньо пов'язано з впливом суспільних змін на розвиток особистості, формування соціального мислення, особливостей сприйняття інформаційного простору та переробки інформації. Але це двосторонній взаємозв'язаний процес змін – як змін у сприйнятті інформації, так і її поданні.

Зміщення форм презентації власної інформації навчальними закладами пов'язано з низкою факторів, серед яких розвиток інформаційного середовища, що обумовило розробку власних сайтів, блогів, сторінок у соціальних мережах (Facebook, LinkedIn, Twitter, Telegram тощо); цифровізація елементів вступної кампанії, яка знижує необхідність відвідування закладу освіти; обмеження на пересування, викликані з 2020 року карантинном, а з лютого 2022 року – воєнним станом, підвищеним рівнем безпеки [2]. Також значний вплив мають міграційні процеси, зростання мобільності, паралельне навчання у двох вишах, стажування, поєднання навчання та професійної діяльності.

Важко підрахувати точну кількість студентів, які виїхали з 24 лютого 2022 року, загальну кількість учнів (школярі та студенти складають понад 600 тисяч). Але є цікавим той факт, що абсолютна більшість випускників шкіл, а це 80-90%, які через воєнні дії залишили Україну, вступила та навчається, принаймні поки, у вітчизняних закладах вищої освіти [5].

«Теорія поколінь» вже була неодноразово використана для порівняльного підходу до дослідження різних явищ [3], таких як підготовка професіоналів, формування цінностей, сприйняття рекламного продукту, але цікавим також може бути аналіз маркерів сприйняття закладу освіти. Так, наприклад, для покоління «X» (умовні дати народження: 1963–1983 рр.) процес вступу представляв лише одну спробу, в разі невдачі абітурієнт пропускав цілий рік. Тобто аналіз маркерів мав значну особисту ціну, важливим була оцінка майбутніх перспектив та можливостей, набуття професійних навичок та активне соціальне життя. А для покоління «Y» (1983–2000 рр. народження) це перехідний період, з одного боку, ще вплив традиційного погляду на освіту, а з іншого – поява нових спеціальностей, загальне зниження значущості вищої освіти, поєднання навчання з набуттям практичного досвіду. Покоління «Діджитал» (2003 – д.ч.), насамперед, має більш вільний вибір під час вступної кампанії, можливість помилитися без загрози пропустити рік, якщо тільки не за власним бажанням, різноманіття освітніх програм, мобільність, зміна формату навчання на змішаний або онлайн тощо.

Розробляючи програму профорієнтації, заклади освіти повинні враховувати різноманітні маркери, які можуть впливати на вибір абітурієнтів з різними репрезентативними системами сприйняття. Класичним є виділення: 1) візуальної; 2) аудіальної (яка розподіляється та аудіально-тональну та аудіально-дискретну); 3) кінестетичної та 4) дискретної систем. Також додатковими є олфакторна (нюхова) та густаторна (смакова) [4]. Кожен з цих типів буде реагувати на різні стимули. Може бути одна переважаюча система або більше.

В форматі онлайн заклад освіти може використовувати форми профорієнтації, які стимулюють різні репрезентативні системи, найбільш вдалим є включення до елементів навчального процесу («Ніч науки» або «Наукові пікніки», «Включене навчання», «Школа підприємництва», участь у студентських клубах тощо).

Саме для абітурієнтів з вираженою візуальною системою сприйняття буде важливим дизайн сайту або сторінки у соціальних мережах, поєднання кольорів, шрифтів, граматична точність, наповнення малюнками, яскравими символами. Якщо візуали чогось не бачать, то як би й не чують. Саме це може бути актуально й у процесі навчання.

Для аудіалів, навпаки, важливо звукове подання інформації. В сучасних умовах це може бути формат підкасту за різними цікавими питання вступу та особливостей освітніх програм, професійних можливостей, розвитку кар'єри випускників тощо.

Для кінестетиків найбільш вдалою формою було особисте відвідування закладу освіти (бажано з екскурсією). Така можливість не завжди є у наш час, що пов'язано з безпекою абітурієнтів. Але навіть у онлайн-форматі це можуть бути інтерактивні форми під час вебінарів, тренінгів, профорієнтаційних зустрічей.

Для особистостей з дискретним типом репрезентативної системи найбільший вплив будуть мати складені рейтинги вишів. Перший рейтинг зв'язався у США в 1983 році. В Україні застосовуються рейтинги на національному, регіональному, галузевому та інституційному рівнях. Кожний рейтинг передбачає конкретні цілі й має відповідні цільові групи користувачів. Найбільш відомі серед них: «Рейтинг ВНЗ «Компас»», «Консолідований рейтинг вишів», «Топ-200 Україна»; міжнародні: «Рейтинг за показником «Scopus»», «За рівнем інтернет-присутності «Webometrics»»; світові: «QS World University Rankings», «The World Reputation Rankings» [1]. Також для дискретного типу сприйняття важливим буде чітке розуміння про переваги та недоліки освітніх програм, особливостей навчальних курсів, додаткових форм отримання інформації саме на сайті вишу або в соціальних мережах. Отже, кожна репрезентативна система буде реагувати на різні стимули в процесі сприйняття закладу освіти.

Натомість успішне та комфортне перебування в освітньому середовищі залежить від поєднання академічного й соціального клімату та впровадження інклюзії в широкому сенсі для різних категорій (в різних навчальних режимах), саме на такі елементи звертатимуть увагу абітурієнти під час вибору вишу.

Аналізуючи вищесказане, можна зробити висновок, що сприйняття абітурієнтами закладу освіти є багатофакторним процесом, який безпосередньо залежить від особливостей особистісної репрезентативної системи отримання інформації, яка пов'язана з загальним формуванням світогляду та соціального мислення.

Список бібліографічних посилань

1. Altbach, P. G. (2010). The State of the Rankings. [online] In: *Education portal of High Education*. Available at: <https://www.insidehighered.com/views/2010/11/11/altbach>. [Accessed 05 Dec. 2022].
2. Derkach, T., Kolodyazhna, A. and Shuhailo, Y. (2021). Psychological factors motivating the choice of university entrants. [online] In: *SHS Web of Conferences 104: 02001*. Available at: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2021/15/shsconf_ichtml2021_02001.pdf [Accessed 10 Dec. 2022].
3. Гога, Н.П. (2017). Возможности образовательных учреждений в подготовке профессионалов различных поколений. В: *Взаимодействие образовательных учреждений со стейкхолдерами: веление времени*. Харьков, с. 85–89.
4. Свириденко, О. М. (2009). Використання особливостей репрезентативних систем студентів для успішного засвоєння інформації. *Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія*, [online] 1. Available at: <http://jrn1.nau.edu.ua/index>. [Accessed 20 Nov. 2022].
5. Шведа, О. 90% випускників, які виїхали за кордон через війну, планують навчатись в українських вишах. [online] In: *Media-Хаб «Твоє місто»*. Available at: https://tvoemisto.tv/news/90_vypusknnykiv_yaki_vyihaly_za_kordon_cherez_viynu_planuyut_navchatys_v_ukrainskyh_vyshah_132397.html [Accessed 29 Nov. 2022].

Reference

1. Altbach, P. G. (2010). The State of the Rankings. [online] In: *Education portal of High Education*. Available at: <https://www.insidehighered.com/views/2010/11/11/altbach>. [Accessed 05 Dec. 2022].
2. Derkach, T., Kolodyazhna, A. and Shuhailo, Y. (2021). Psychological factors motivating the choice of university entrants. [online] In: *SHS Web of Conferences 104: 02001*. Available at: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2021/15/shsconf_ichtml2021_02001.pdf [Accessed 10 Dec. 2022].

3. Hoha, N. (2017). *Vozmozhnosti obrazovatel'nykh uchrezhdeniy v podgotovke professionalov razlichnykh pokoleniy* [Possibilities of educational institutions in training professionals of different generations]. In: *Vzaimodeystviye obrazovatel'nykh uchrezhdeniy so steykholderami: veleniye vremeni*. Khar'kov, pp. 85-89

4. Sviridenko, O. M. (2009). *Vykorystannya osoblyvostey reprezentatyvnykh system studentiv dlya uspishnoho zasvoyennya informatsiyi* [The use of features of students' representative systems for successful assimilation of informatio]. *Visnyk Natsional'noho aviatsiynoho universytetu. Seriya: Pedahohika, Psykholohiya*, [online] 1. Available at: <http://jrn1.nau.edu.ua/index>. [Accessed 20 Nov. 2022].

5. Shveda, O. 90% Vypusknikiv, yaki vyikhaly za kordon cherez viynu, planuyut' navchatys' v ukrayins'kykh vyshakh [90% of graduates who went abroad because of the war plan to study at Ukrainian universities]. [online] In: *Media-Hab «Tvoe misto»*. Available at: https://tvoemisto.tv/news/90_vypusknikiv_yaki_vyihaly_za_kordon_cherez_viynu_planuyut_navchatys_v_ukrainskyh_vyshah_132397.html [Accessed 29 Nov. 2022].

Гога Наталія Павлівна, Дударєва Карина Василівна. Психологічні аспекти сприйняття абітурієнтами закладу освіти.

У матеріалах надані психологічні особливості сприйняття навчального закладу представниками «діджитал»-покоління в порівнянні з іншими поколіннями («Бєбі-бумерами», «X», «Y»), а також розглянуто вплив системних трансформацій на сприйняття різних форматів навчання (офлайн, онлайн, змішаного).

Зроблено акцент на перевагах та недоліках різних репрезентативних систем (аудіальної, візуальної, кінестетичної, дигітальної тощо) та їх впливі на різні аспекти вибору абітурієнтами закладу освіти, в тому числі психологічні особливості сприйняття інформаційного контенту в соціальних мережах, месенджерах, сайтах.

Проаналізовано вплив різних чинників (економічних, географічних, психологічних тощо) формування особистісного вибору.

Виділено відмінності у психологічних складових процесу вибору професійного шляху, освітньої програми та закладу освіти.

Наголошено на необхідності поєднання академічного та соціального клімату, а також особливій важливості отримання психологічної підтримки.

Ключові слова: абітурієнти, студенти, вибір закладу освіти, формат навчання, репрезентативні системи.

Hoha Nataliia, Dudarieva Karyna. Psychological Aspects of Applicants' Perception of the Educational Institution.

The materials present the psychological features of the perception of the educational institution by representatives of the "digital" generation compared to other generations ("Baby Boomers", "X", "Y"), and also consider the influence of system transformations on the perception of different learning formats (offline, online, mixed).

The advantages and disadvantages of different representational systems (auditory, visual, kinesthetic, digital, etc.) and their impact on various aspects of applicants' choice of educational institution, including the psychological characteristics of information content perception in social networks, messengers, websites are presented.

The influence of various factors (economic, geographical, psychological, etc.) on the formation of personal choice is analyzed.

Differences in the psychological components of the process of choosing a professional path, educational program and educational institution are highlighted.

The need for a combination of academic and social climate was noted, as well as the particular importance, in today's environment, of obtaining psychological support.

Key words: applicants, students, choice of educational institution, learning format, representative systems.